

**JALOLIDDIN RUMIY MUHAMMAD AL - BALXIY QALBLARGA
OTASH SOLGAN ALLOMA**

Aslanov Asatillo Ekramovich

NavDPI, Fakultetlararo chet tillari kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ota-bobolari asli Xorazmlik bo'lgan Jaloliddin Rumiyy Muhammad al- Balxiy (1207- 1273) shoir, mutafakkir va mavlaviylar tariqatining norasmiy shayxining ijodiga va diniy aqidalarga fikr va tuyg'ularni zanjirband etuvchi urflarga qarshi kurashgani haqida fikr yuritilgan.

Tayanch soʻz va iboralar: tariqat, tasavvuf, diniy mazhab, diniy aqida, ruh dialektikasi, ro'yo va haqiqat, Xizr chashmasi, falsafiy qarashlar, haqiqat nuri, umumbashariy zot, moddiy va ma'naviy hayot.

Ota-bobolari asli Xorazmlik bo'lgan Jaloliddin Rumiyy Muhammad al- Balxiy (1207- 1273) shoir, mutafakkir, mavlaviylar tariqatining norasmiy shayxi edi. U tug'ilishidan ruhiy quvvat sohibi bo'lgan. Alisher Navoiyning "Nasoyim ul-muhabbat" asarida yozilishicha, Mavlono Muhammad Jaloliddin Rumiyy olti yoshida ekanida uylarining tomida o'z tengqurlari bilan o'ynab yurar edi. Tengqurlaridan biri unga: "keling birga tomdan sakraymiz",- deydi. "Bu it va mushuklarning ishidir. Agar sizning joningizda quvvate bolsa, osmon tomiga sekreli" deydi va shu holatda tomdan havoga ko'tarilib, ko'zdan g'oyib bo'ladi. Bolalar iztirobdan qichqirishib qoladilar. Bir lahzadan keyin Jaloliddin Muhammad yig'lab o'sha tomga tushadi va deydi: "Men sizlarga u so'zlarni aytib turganimda yashil kishvatlig'lar meni osmonga eltdilar, ajoyib malaklarni ko'rsatdilar, sizlarni yig'i faryodingiz ko'kka chiqqach, yana olib tushib qo'ydilar."

Tasavvufdagi mavlaviya tariqatining asoschisi. Arab, fors turkiy tillarda ijod qilgan Jaloliddin Rumiyyning tasavvuf olamiga kirib kelishi Shayx Fariddin Attorning bashorati bilan bo'lganini Husomiddin Chalabiydan tortib, Davlatshoh

Samarqandiygacha bir ovozdan tasdiqlaydilar. Shoirning o`zi ham bir baytida “Agar Attor menga ruh baxsh etgan bo`lsa, Shams Tabriziy tisim kalitn tutqaz- di “ degan. Ka'ba ziyoratiga yo'l olgan Bahouddin Valad va uning o'g'li Nishopurga yetganidan xabar topib, Shayx Attor ziyoratchilarning qarshisiga chiqadi. O`spirinning suhbatidan mamnun bo'lib, unga o'zining "Asrornoma" kitobini taqdim etadi va otasiga qarata: "O'g'lingiz tez orada olamdagi barcha kuyganlar qalbiga otash soladi, deb bashorat qiladi. Mavlono Rumiya umr bo'yi diniy aqidalar istibdodiga qarshi inson ruhi ekanligini himoya qilgan, irqi, tili va diniy mazhabidan qat'iy nazar insonlar tengligini tashviq qilgan. U diniy aqidalarga fikr va tuyg'ularni zanjirband etuvchi urflarga qarshi kurashgan. U tiyrak va hushyor ko'z bilan dunyoga nazar soladi, insonni qanday bo'lsa, shunday olib o'rganadi, inson qalbi to'ridagi eng nozik, eng inja, eng yashirin sirlarni oshkor etadi, ruhimiz iqlimlaridagi o'zimiz sezmagani qonuniyatlar, zaruriyatlarni ko'rsatib beradi. Jaloliddin Rumiya ilmiy va adabiy merosi g'oyat katta. U "Devoni kabir". "Masnaviy-ma'naviy" “Maktubot”, "Fihi mo fixiy" (Ichingdagi ichindadur") kabi asarlarni yaratgan." Ichingdagi ichindadur" asari inson haqida. Unda ruh dilektikasi, inson mayllari tushuncha tasavvurlari, ehtiyoj va talablari, iztirob va qiynoqlari, ziddiyatlar va muvofiqliklar, kurash va g'alaba, yo'qlik va borliq, ro'yo va haqiqat, jism va jon haqida bildirilgan fikrlar chuqur va yorqin ifodalangan. Asar insonni fikrlashga. fikrlash orqali o`zligini anglashga, o'zligi orqali haqni- Yaratganni tushunishga undaydi. “Makotib” muallifning zamondoshlari va ustozlari bilan bo`lgan turli yozishmalari va maktublaridan iborat . Rumiya ijodi yuksak badiiyat bilangina emas, balki mantiq kuchi, falsafiy fikrlarga boyligi bilan ham katta ta`sir kuchiga ega. Uning tabiat va jamiyat hodisalarining doimiy o`shishi, o`zgarishda ekani, eskini yo`qotib , yangining paydo bo`lishi – “dunyoning ziddiyatlar birligiddagi ziddiyatlar jangi”dan iboratligi to`g`risidagi qarashlari, nemis faylasufi Gegilning e`tiroficha, uning dialektik metodini yaratishga asos bo`lgan.

Mashhur nemis shoiri Gyote fikricha jahon she'riyatidagi yetti yulduzning hammasi sharqlik shoirlardir. Ana shu yetti yulduz qatorida Sa'diy, Hofiz. Jaloliddin

Rumiy, Navoiyni tilga olib o'tar ekan: "Men ularni soyasiga ham arzimayman",- deydi va Rumiy haqida shunday yozadi: " Rumiy ijodi Xizr chashmasi. Undan hamisha musaffo hayot nafasi ufurib turadi. Bu ruh va ijod manbai, sevgi va qo'shiq saltanatidir".

Haqiqatdan ham, Rumiyning g'azal va ruboiylari o'ta maroqli. Ularda nafaqat falsafiy qarashlar, balki samimiy his-tuyg'ular bayon etilgan. Oq'igan kishini go'zalikka oshno etib, insonni o'ziga tanishtiradi:

Jonim berayin .ol uni, jondin kechma.
Dildan kechayin, ol. jahondin kechma.
Sen o'qsen-u men esam kamonmen hanuz,
Ey o'q, sabr ayla, kamondin kechma
Men o'lsam agar, boshimda giryon bo'lmang,
Jononima topshiring-u nolon bo'lmang.
Jonsiz u labimga lab qo'yib jononim
Jon menga ato aylasa hayron bo'lmang.
Ey do'st azizlarim, judolik etmang,
Ko'p hoyu havas birla xatolik etmang.
Bir jumlada so'zlar kabi mardona turing.
Amr o'ldi vafoki bevofolik etmang.

Jaloliddin Rumiy uchun muhabbat, vafo - butun borliqni harakatga keltiruvchi kuch edi. Uning fikricha, don ham, maysa ham, jonivor ham seva oladi. Lekin ular faqat tana va terisi bilan sevsa, inson jismi, aql idroki, xayoli, xotirasi bilan sevishga qodir. Jaloliddin Rumiyning “ Masnaviy ma`naviy” – 25700 baytdan iborat bebaho tasavvufiy – ishqiy asarida yer-u ko`kning sarvari bo`lgan Olloh karimni va uning zaminidagi xalifasi Hazrari insonni ulug`laydi:

Ul yor havasida dil rubobdir, rubob.
Ishq o`tida qovrilib jon kabobdir, kabob

Dardim eshitib, etsa sukut dildorim,
Shu jimligi menga ming javobdir, javob

Rumiyning salobati shundaki, u buyuk shoirlik maqomiga ega bo`lib, turkiy olamga tanilgan. Islom dinining barcha oqimlari va boshqa dinlar uchun yagona g`oyani ilgari surib, unda Yaratganga bo`lgan muhabbatni, uning kuchiga bo`lgan e`tiqodni, niyat va ishlarning pokligini tarannum etgan. U shunday yozgan ” Yo`llar turli bo`lishi mumkin, ammo yakuniy maqsad yagona – Allohning oldiga borish“

Mavlononi so'ngi manzilga kuzatishga kelganlar orasida turklar, xurosoniyalar, yunonlar, armanlar, provaslavlilar va yahudiylar ham bo`lgan, hamma shoir bilan vidolashadi. Boshqa din vakillaridan biri shunday deydi: " Qo`yosh Yer yuzini yoritganidek, Mavlono haqiqat nuri ila butun bashariyatni munavvar etmish. Quyosh hammaning mulki." Rumiylar qalblarga otash solgan ana shunday umumbashariy zot bo'lgan.

Jaloliddin Rumiylar yoki Mavlono Rumiylar nomi bilan mashhur bo`lgan bu zot dunyoning ulug` donishmandlaridan biri, benazir shoir va betakror mutafakkir, valiy inson bo`lganlar. Mavlononing asarlarida insonning ham moddiy, ham ma`naviy hayoti uchun zarur bo`lgan o`g`itlar mukammal badiiy ifodasini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jaloliddin Rumiylar. “Masnaviy ma`naviy” forsiydan Jamol Kamol tarjimasida. Toshkent, “Fan” nashriyoti, 2005.
2. Jaloliddin Rumiylar. “Ma`naviy masnaviy”. Qulliyot. Tarjima sharhi bilan. Tarjimon va sharh, muallifi Asqar Mahkam. Toshkent, “Yangi avlod”, 2007.
3. Islom tasavvufi manbalari. Ilmiy majmua. Tuzuvchi, so`zboshi va izohlar muallifi filologiya fanlari doktori, professor Hamidulla Boltaboyev „O`qituvchi nashriyot va matbaa ijodiy uyi“. Toshkent, 2005